

TURK VA O‘ZBEK HIKOYACHILIGIDA OTA OBRAZI TALQINI

Abdullayeva Dildoraxon Murodiljon qizi

NamDu 1-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599457>

Annotatsiya. Maqolada turk va o‘zbek adabiyotida hikoya janri tahlilga tortilgan. Unda ota obrazi o‘rganilgan. Ikki millat ijodkorlari yaratgan ota obrazi qiyoslanib, obraz yaratish mahorati, unga yuklatilgan vazifa, g‘oya atroflicha tahlil qilingan. Chog‘ishtiruv asnosida muallif o‘zining dalillarga tayangan holda chiqargan xulosalarini bergan. Obrazning tashqi qiyofasi, nutqi orqali ichki olamiga diqqat qaratilgan. Obyekt sifatida Nabi Jaloliddin va Tariq Dursun Kakinchning “Ota” hikoyalari tanlangan.

Kalit so‘zlar: Hikoya, turk hikoyachiligi, o‘zbek hikoyachiligi, ota obrazi, obrazlilik, xarakter, uslub, chog‘ishtirish, badiiy maqsad.

Аннотация. В статье анализируется жанр рассказа в турецкой и узбекской литературе, с акцентом на образ отца. Сравниваются образы отца, созданные писателями двух народов, рассматриваются мастерство создания персонажа, возложенные на него функции и основная идея произведений. В процессе сопоставления автор приводит выводы, основанные на доказательствах. Особое внимание уделяется внутреннему миру персонажа через его внешний облик и речь. В качестве объектов исследования выбраны рассказы «Отец» Наби Жалолитдина и Тарыка Дурсун Какынча.

Ключевые слова: Рассказ, турецкое рассказовое искусство, узбекское рассказовое искусство, образ отца, образность, характер, стиль, сопоставление, художественная цель.

Annotation. The article analyzes the short story genre in Turkish and Uzbek literature, focusing on the image of the father. The portrayal of the father by authors from both nations is compared, examining the artistry involved in character creation, the roles assigned to the father figure, and the underlying ideas. Through comparative analysis, the author presents conclusions based on evidence. Attention is given to the character’s inner world through descriptions of appearance and speech. The stories “Father” by Nabi Jaloliddin and Tarik Dursun Kakinç are selected as the main objects of study.

Keywords: Short story, Turkish storytelling, Uzbek storytelling, father figure, imagery, character, style, comparison, artistic purpose.

Dunyo yaralibdiki, insoniyat bilan adabiyot doimo yelkama-yelka yashab kelgan. Millati, dini, irqidan qat’iy nazar adabiyotning tadqiqot obyekti inson hisoblanadi. Ya’ni “O‘zining intilishlari, ishlarining butun xilma-xilligi bilan o‘zining o‘shishi va tanazzulga ketishi jarayoni bilan odam badiiy adabiyotning materiali bo‘lib xizmat qiladi” [2,30] degan edi Maksim Gorkiy. Bu barcha millat va elatlar uchun xos. Adabiyot xalqlarning madaniyati, ma’naviyati va tarixiy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim sohalardan biri. Unda har bir xalqning orzu-umidlari, g‘am-tashvishlari, ijtimoiy hayoti va ma’naviy olami o‘z ifodasini topadi. Berilayotgan g‘oya nasr yoki nazmda ekanidan qat’iy nazar inson qalbi va shuuridan taralayotgan his-tuyg‘ular, o‘y-kechinmalarni ifoda etadi. Shu orqali jamiyatni, insoniyatni qayta tarbiyalashga xizmat qiladi.

Zero, Aristotel zamonidan ma'lumki, adabiyot tartibsiz hayotni ko'rsatish asnosida tartib sari, ezgulik sari yo'naltiradi.[1,146]

Obyekt butun insoniyatda bir ekan, “g'oyalar-chi?” degan o'rinli savol tug'iladi, ayniqsa, bir qardosh millat va elatlar g'oyasi deyarli mushtarak hisoblanadi. Biz quyida turk va o'zbek adabiyotida hikoya janri, mavzu ko'lami, tasvir unsurlari, ta'sir doirasi haqida fikr yuritimiz.

“Hikoyaning bir tipi latifa yo masal kabi hayotdan bitta epizodni aks ettirsa, boshqa bir tipi qahramon hayotidan (ya'ni uning uchun ahamiyatli) bir yoki bir-biriga uzviy bog'liq (qisqa vaqt davomida kechgan) ikki-uch voqeani qalamga oladi”[3,376]gan janr hisoblanib, uni V.Belinskiy “...minglab bo'laklarga bo'lingan romandir... kishilik taqdirining poyonsiz poemasidan bir epizod... shunday voqea va hodisani tanlab oladi va o'zining tor ramkasida ifoda etadi”[2,222] deya ta'riflaydi.

Turk adabiyotida hikoyaning shakllanish jarayoni XIX asr oxiri va XX asr boshlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'zbek adabiyotida janr taraqqiyoti XX asr boshlaridadir. Har ikki millat adabiyotida ushbu janr orqali xalq hayoti, davr manzarasi, ijtimoiy-madaniy muammolari, milliy qadriyat va insoniy tuyg'ular ochib berilmoqda. Turk adabiyotida hikoyachilik G'arb ta'sirida shakllanib, fransuz realizmidan oziglandan holda Ahmad Midhat Efendi, Samipashazade Sezai, Huseyin Jahit Yalchin kabi ijodkorlar qalamida namoyon bo'lsa, o'zbek adabiyotida Abdulla Qodiriy, Cho'lponlar ijodi, keyinchalik Abdulla Qahhor, G'afur Gulom, O'tkir Hoshimov, Said Ahmadlar ijodida o'zining taraqqiyot cho'qqisiga erishdi.

Bugungi kunda ham har ikki xalq adabiyotida ko'plab ijodkorlar hikoyachilikda o'z qalamlarini charhlamoqdalar. Ular turli mavzu va hayotiy voqealarni qalamga olmoqda. Ammo mushtarak mavzu va g'oyalar ham talaygina. Shulardan, Nabi Jaloliddin va Tariq Dursun Kakinchning “Ota” deb nomlanuvchi hikoyalaridir. Ikki millat muallifi bir obrazni ikki rakusda namoyon etadilar.

Ota har qanday millat, elatlarda ham inson uchun oila boshi, yaratuvchi, qadr-qimmatini yuqori shaxs hisoblanadi. Uni obraz sifatida adabiyotga olib kirish ham o'ziga yarasha mas'uliyat talab etadi. Ikki hikoyada ham roviy farzandlar hisoblanadi. Nabi Jaloliddinning “Ota”sida o'zbek otalari ruhiyati, oiladagi vazifasi, xarakter-xususiyati juda teran ochib berilgan. Asarda sakkiz farzandni, ya'ni yetti o'g'il va bir qizni voyaga yetkazib, jamiyatga qo'shib, o'qitib, uyli-joyli qilgan va shu jarayonlar ustida o'zi turgan ota tasvirlansa, Kakinch “Ota”sida esa ikki o'g'li mavjud, lekin o'tkinchi orzu-havas tufayli ulardan qochayotgan, nainki o'g'illaridan, balki oilasidan, jamiyatdan ketayotgan ota holati tasvirlanadi. Farzandalriga qayg'ursa-da ayolidan voz kechgan. U qaror qabul qilib bo'lgan. Chuki bola bilan bo'lgan suhbatda qat'iy fikr aytadi. Ammo ketayotgan bo'lsada, ota qalbi farzandi uchun larzaga keladi. Uning kelajagidan qayg'uradi. Ikki hikoyadagi kesishish nuqtasi bu farzandlar taqdiri. Har ikki millat otasi ham bolasi va uning kelajagidan birday qayg'uradi.

Ya'ni o'g'lining kelajagidan havotirda bo'lgan ota uni o'qishga da'vat etadi. Ularni tashlab ketayotganini bilgan holda, o'g'lini oyoqqa turib olishida asos bo'luvchi bilimlarga yo'naltiradi. Nabi Jaloliddin hikoyasida esa ota ularni o'qitgan, jamiyatga qo'shgan, endi janjallashib qolgan oila vakillarini yarashtiradi. Har ikki hikoyada ham ota obrazi azaliy aqidalar doirasida yashaydi.

Hikoyalar tarkibiga ijtimoiy hayot manzaralari ham singdirib yuborilgan. Kakinch hikoyasidagi ota amaldor, shuning uchun farzandi maktab ta'limini oladi, o'zi ham yaxshi kiyinib yuradi, ammo bolasining tengdoshlari maktabga bormaydi. Nabi Jaloliddinning otasi esa o'zi dehqonchilik qilsada, farzandlari o'qimishli amaldorlar. Faqat kenjasi erkatoy.

Har ikkala hikoyada ham qaror detali mavjud bo‘lib, biri buyuklik sari, ikkinchisi inson taqdiri zavoliga xizmat qilgan. Detal – fransuzcha “tavsiilot”, “mayda-chuyda” degan ma’noni anglatib, “badiiy asarda muayyan mazmun ifodalovchi, g‘oyaviy-badiiy yuk tashuvchi tafsiilot”dir[4,88] O‘zbek otasidagi buyuklikka qilingan qaror – o‘zini halok etishi mumkin bo‘lgan suvga bolani qutqarish uchun tushish bo‘lsa, turk otasi o‘z xohishlari tufayli oilasidan voz kechmoqda.

Tagmatnda ko‘rinib turadiki, otaning birinchi farzandi ham ta'limni yaxshi olmagan. Endi ikkinchi o‘g‘ildan kutilayotgan natija nima bo‘ladi? Turk muallif xulosani ochiq bermay, o‘quvchiga qoldiradi. Otasining ketishiga “qo‘llarini siqib, ketmang” deya yolvorib qo‘liga osilayotgan farzand endi inson sifatida o‘zini o‘nglay oladimi?! Nabi Jaloliddin esa xulosani obrazning o‘ziga yuklaydi. Ota nutqi orqali o‘quvchiga barchasini yetkazadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, badiiy adabiyot o‘z o‘quvchisiga qanday yashayotganini va qanday yashashi kerakligini o‘rgatuvchi mislsiz ustozdir. Uni tom ma’noda tushunish va qabul qilish uchun esa ko‘plab asarlar o‘qish lozim. Turk va o‘zbek adabiyoti namunalari ushbu maqsadni amalga oshirish uchun ayni muddao hisoblanadi. Ayniqsa, insoniy his-tuyg‘ular turkiy olamda yetakchilik qiladi. Mutolaada chog‘ishtirish esa o‘quvchiga ikki hissa naf keltiradi.

FOYGALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aristotel Poetika. T.:G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti,1980. – 147 bet.
2. Jaloliddin Nabi. Ota Ziyouz.com
3. Tariq Dursun Kakinch. Ota Ziyouz.com
4. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2018. – 476 bet.
5. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: Akadernashr, 2013. – 406 bet.
6. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Tosheknt: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2004. – 262 bet.